

**KONFUTSIYNING ILMIIY-FALSAFIY MEROSI
VA BUYUK IPAK YO‘LIDA UMUMINSONIY,
MILLIY QADRIYATLAR**

**孔子的科学哲学遗产与丝绸之路沿线的
国际和民族价值观**

**SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF
CONFUCIUS AND INTERNATIONAL,
NATIONAL VALUES ALONG SILK ROAD**

Xalqaro ilmiy anjuman
国际学术研讨会论文集
International scientific conference

II QISM
PART II
下卷

2024-yil, 25-26 oktabr, Samarqand–Shanxay
2024年10月25-26日, 撒马尔罕–上海
October 25-26, 2024, Samarkand–Shanghai

ISBN 978-9910-8922-1-9

9 789910 892219

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
乌兹别克斯坦共和国高等和中等专业教育部
MINISTRY OF HIGHER AND SECONDARY SPECIALIZED EDUCATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

SAMARQAND DAVLAT CHET TILLAR INSTITUTI
撒马尔罕国立外国语学院
SAMARKAND STATE INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE

SHANXAY XORIJIY TILLAR UNIVERSITETI
上海外国语大学
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY

SAMDCHTI QOSHIDAGI KONFUSIY INSTITUTI
撒马尔罕国立外国语学院孔子学院
KONFUCIUS INSTITUTE AT SAMSIFL

KONFUTSIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI
VA BUYUK IPAK YO‘LIDA UMUMINSONIY,
MILLIY QADRIYATLAR

孔子的科学哲学遗产与丝绸之路沿线的国际和民族价值观

SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF
KONFUCIUS AND INTERNATIONAL,
NATIONAL VALUES ALONG SILK ROAD

Xalqaro ilmiy anjuman
国际学术研讨会论文集
International scientific conference

II QISM / PART II / 下卷

2024-yil, 25-26 oktabr, Samarqand–Shanxay
2024年10月25-26日, 撒马尔罕–上海
October 25-26, 2024, Samarkand–Shanghai

Samarqand - 2024

UO‘K: 323.1:323(575.1):1

KONFUTSIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI VA BUYUK IPAK YO‘LIDA UMUMINSONIY, MILLIY QADRIYATLAR. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 381 bet.

SamDChTI qoshidagi konfutsiy instituti tashkil etilganligining 10 yilligi

To‘plamda Samarqand davlat chet tillar instituti va Shanxay chet tillar universiteti hamkorligida o‘tkazilgan “Konfutsiyning ilmiy-falsafiy merosi va buyuk ipak yo‘lida umuminsoniy, milliy qadriyatlar” mavzusidagi xalqaro konferensiyada ishtirok etgan taniqli olimlar, yosh tadqiqotchilarning ma‘ruzalari jamlangan. Undan o‘rin olgan maqolalar o‘zbek, xitoy, ingliz, qozoq va rus tillarida bo‘lgani kabi, mavzu doirasi ham ancha keng va xilma-xildir. Xususan, Buyuk Ipak Yo‘li mamlakatlari tili va adabiyotining nazariy masalalari, tarjimashunoslik, madaniyat va tarix, ta‘lim-tarbiya nazariyasi, xorijiy tillarni o‘qitish metodikasi, manbashunoslik kabi sohalariga oid dolzarb masalalar yoritilgan.

To‘plam til va adabiyot hamda ta‘lim-tarbiya nazariyalari, tarjimashunoslik, madaniyat va tarix, tillar o‘qitish metodikasi, manbashunoslik sohalarida ilmiy izlanish olib borayotgan mutaxassislar, tadqiqotchilar va magistrnlarga mo‘ljallangan.

Tahrir hay‘ati:

B.A.Xolikov (rais),
O.M.G‘aybullayev (rais o‘rinbosari),
Lyu Tao (mas‘ul muharrir),
Sh.S.Safarov (mas‘ul muharrir),
A.A.To‘xtamishev (mas‘ul kotib)

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas‘uldirlar.

ISBN 978-9910-8922-1-9

© “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024

4. Ўзбек халқ мақоллари. -Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт васанъат нашриёти, 1978.
5. Ўзбек халқ мақоллари. II томли. –Тошкент: Ўзбекистон фаннашриёти, 1988
6. Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Ma'nolar maxzani . -Т.: 2001
7. Баёнханова Ирода Фуркатовна ДИСКУРСИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТЕЙ, ВЫРАЖАЮЩИХ ЭТИКЕТ ОБЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КОРЕЙСКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ) // ИЖССР. 2023. №1. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/discursive-pragmatic-characteristics-of-articles-expressing-the-etiquette-of-communication-on-the-example-of-korean-and-uzbek> (дата обращения: 09.10.2024).
8. Furkatovna, B. I., & Farxodovna, A. Z. (2023). Koreys va o'zbek tillarida hurmat ma'noni ifodalovchi maqollarning qiyosiy tahlili. Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(5).
9. Bayonxanova, I. F. (2024, February). KOREYS VA O 'ZBEK TILLARIDA ODOB-AHXLOQQA OID MAQOLLARNING BEVOSITA IFODALANISH XUSUSIYATLARI. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 255-260).
10. Bayanxanova I. F. LINGUOPRAGMATIC FEATURES OF PROVERBS IN UZBEK, KOREAN AND ENGLISH //Innovation: The journal of Social Sciences and Researches. – 2023. – №. 1. – С. 18-21.

O'ZLASHMA FE'L NEOLOGIZMLARNING NEMIS TILI TIZIMIGA MORFOLOGIK JIHATDAN MOSLASHUVI

A.B.Axmedov

Annotatsiya: Maqola inglizcha o'zlashma fe'l neologizmlarning nemis tili morfologik tizimiga moslashuv jarayonini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: o'zlashma fe'l neologizm, zamon kategoriyasi, tuslanish tizimi, so'z oluvchi til, manba til.

Hozirgi nemis tili lug'at tarkibining boyish yo'llaridan biri boshqa tillardan so'z olishdir. O'zlashma neologizmlarni so'z turkumlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, otlardan keyingi o'rinda son jihatdan o'zlashma fe'l neologizmlar turadi. Nemis tili tizimiga kirib kelishi bilan ular morfologik jihatdan o'zgarishga uchraydi. O'zlashma neologizmlarning aksariyatini anglitsizmlar tashkil qiladi. Ular nemis tili infinitiviga xos *-(e)n*, shuningdek *-ern*, *-eln*, *-ieren* kabi suffikslarni qabul qiladi, masalan: *to leak – leaken*, *to like – liken*, *to retweet – retweeten*, *to tinder – tindern*, *to whatsapp – whatsappen*, *to instagram – instagrammen*, *to ghost – ghosten* va b.

O'zlashma fe'l neologizmlarning sifatdosh 2 shakli nemis tili kuchsiz fe'llarining sifatdosh 2 shakliga o'xshab yasaladi, masalan *leaken – leakte – hat geleakt*, *liken – likte*, *likete – hat gelikt*, *geliket*, *retweeten – retweetete – hat retweetet*, *geretweetet*, *tindern – tinderte – hat getindert*, *sich whatsappen – whatsappete sich – hat sich gewatsappt*, *instagrammen – instagrammte – hat geinstagrammt*, *ghosten – ghostete – hat geghostet*. Ushbu qatorda *liken* fe'lining sodda o'tgan zamon (Präteritum) (*likte*, *likete*) va sifatdosh 2 shakli ikki variantga (*hat gelikt*, *geliket*) ega bo'lsa, *retweeten* fe'lining sifatdosh 2 shakli ham ikki variantga (*hat retweetet*, *geretweetet*) ega. Misollarga murojaat qilamiz:

*Werden tolle Bilder zigmal **gelikt**, tut das schon gut. Es kommen auch viele Kommentare: Du bist so schön, du siehst super aus. Man kann sich so sehr viel Bestätigung und Beachtung holen* [4].

*Es handelt sich [...] um "Hamburgs erstes All you can enjoy iPad Restaurant", spezialisiert auf Sushi und kleine Speisen vom Grill. [...] Am ersten Wochenende gab es Gratis-Essen für alle, die den Facebook-Auftritt des Lokals **liketen*** [1].

*Fast zwei Millionen haben auf Facebook die Seite der TV-Serie «Castle» **geliket**. Mit gutem Grund: Wenn Krimi-Autor Castle die smarte Detektivin Beckett bei ihrer Arbeit begleitet, um sich für seine Geschichten inspirieren zu lassen, knistert es nicht nur auf der Mattscheibe* [5].

Fünf Tage vor dem Bombenanschlag in Oslo und dem Überfall auf das Sommercamp der sozialdemokratischen Jugendorganisation AUF auf der Insel Utøya schrieb er [der Täter] im Internet-Dienst Twitter auf Englisch: «Eine Person mit einer Überzeugung ist gleich einer Streitmacht von 100 000, die nur Interessen haben.» Mehr als 100 andere haben diese Aussage «retweetet» [3].

*Noch aus der Kabine heraus hatte Lukas Podolski ein Bild ins Internet gestellt, auf dem er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu sehen war, die den deutschen Nationalspielern bei der WM in Brasilien zum Auftaktsieg über Portugal gratuliert hatte. Das Kabinen-Selfie bekam binnen weniger Stunden über eine Million "Likes" bei Facebook und wurde tausendfach bei Twitter **geretweetet** [7].*

O‘zlashma fe’l neologizmlar yangi til tizimida qancha ko‘p qo‘llansa, zamon shakllarini ham shuncha ko‘p yasaydi, ular nafaqat hozirgi (Präsens) va o‘tgan zamon suhbat shakli (Perfekt), balki sodda o‘tgan zamon shaklini ham yasaydi (Präteritum) [1, 16]. To‘plangan faktik materiallar tahlilidan ko‘rinadiki, o‘zlashma fe’l neologizmlar zamonlarda nemis tili kuchsiz fe’llari kabi tuslanadi, misollar namunasida qiyoslaymiz: *Allerdings "tindere" ich nur Männer, keine Frauen* [9]. *Wer tindert, muss sich nicht binden, treu sein oder Verantwortung übernehmen* [8]. *Geschätzte 30 Millionen Menschen "tindern" weltweit* [6]. *Ich wurde Follower einer Schmuckdesignerin von Swarovski, retweetete ihren Beitrag und nahm so an der Verlosung von 3 Schmuckstücken teil* [10].

Demak, so‘nggi yillarda nemis tiliga, asosan ingliz tilidan yoki bu til orqali boshqa tillaridan fe’l neologizmlarning o‘zlashish tendensiyasi kuzatiladi. Bunda ular qabul qiluvchi til qonuniyatlariga moslashadi, aniqrog‘i nemis tili infinitiviga xos *-(e)n*, shuningdek *-ern*, *-eln*, *-ieren* kabi suffikslarni qabul qiladi, o‘zlashma fe’llarning sifatdosh 2 shakli nemis tili kuchsiz fe’llarining sifatdosh 2 shakliga o‘xshab yasaladi, zamonlarda esa nemis tili kuchsiz fe’llari kabi tuslanadi.

Adabiyotlar:

1. Кулешова, Н.А. Морфологическая и словообразовательная ассимиляция англоязычных заимствованных единиц в национальных вариантах немецкого языка: на материале прессы Германии, Австрии, Швейцарии: автореф. дис... канд. фил. наук: 10.02.04 / Кулешова Нелли Александровна. – М., 2009. – 26 с.

2. Die Zeit, 22.01.2015, Nr. 05

3. dpa, 25.07.2011

4. Sonntags Blick, 13.07.2014

5. St. Galler Tagblatt, 05.09.2011

6. Stern, 02.01.2015, Nr. 02

7. Welt Online, 25.01.2015

8. Zeit Magazin, 07.07.2016, Nr. 29

9. www.kleiderkreisel.de; datiert vom 19.01.2014

10. www.somexcloud.com; datiert vom 18.01.2014

XITOIY VA O‘ZBEK TILLARIDA KONNATATIV NOMINATSIYA

B.A.Sattorov

Annotatsiya: Xitoy tilida konnatativ nominatsiya mavzusi doirasida juda ko‘p so‘zlar va jumlar mavjud. O‘zbek tilida ham bunday jumlar va so‘zlar mavjud. Demak, har ikkala tilda ham bu mavzu doirasida ish olib bora buladi. Masalan: 美国- chiroyli davlat, 英国- ingliz tili davlati va shunga o‘xshash so‘zlar juda ko‘p. O‘zbek tilida “enam yaxshi qishlog‘i”, “Mirzapolvon”, “Xitoyuz”, “Eshon qishloq” kabilar. Konnotativ nominatsiyani hayvonga hos jihatlari va insonga xos jihatlari va undan tashqari gulag xos jihatlari mavjud bo‘lib, ularni inson ko‘rinishlariga ham moslab nomlash mumkin. O‘simliklar, oziq-ovqat nomlari, geografik joy nomlarini ham konnatativ nominatsiya jarayonida nomlash mumkin. Shu qatorda konnatatsiyani his-tuyg‘ularga chambarchas bog‘liq desak ham bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: Konnatatsiya, hayvonlar, insonlar, o‘simliklar, oziq-ovqat, kasblar va hunarlar.

MUNDARIJA

Z.A.Elchaev. The role of behavioral verbs in vocabulary and language system.....	3
N.A.Mavlonova. Typology of inter-language phraseological correspondences.....	6
Sh.X.Djabbarov. “Bolalik” va “Yoshlik” kabi yosh toifalariga oid ingliz leksemalarining diaxronik tadqiqi.....	8
I.F.Bayonkhanova. Koreys va o‘zbek tillarida maqollarning qiyosiy mantiqiy tahlili.....	13
A.B.Axmedov. O‘zlashma fe‘l neologizmlarning nemis tili tizimiga morfologik jihatdan moslashuvi	15
V.A.Sattorov. Xitoy va o‘zbek tillarida konnatativ nominatsiya.....	16
М. С.Гиёсова. Неологизмы в современном китайском языке: классификация по цели и способам возникновения	19
D.Z.Jurabayeva. “On new approaches to investigating verbs as expressive means of category of motion”	21
Н.Аkhmedova. Categories and classifications of euphemism.....	22
L.M.Ayupova. Challenges in translating concept of fear in Uzbek and English literature	24
N.A.Mustafakulova. Classification of “natural disasters” in the english and uzbek languages	26
D.M.Tokhirova. Introduction to literary psychologism and its manifestation in the works of Susan Hill	30
Sh.Khalilova. Learning vocabulary through fairy tales	32
Z.E.Mukhatayeva, , M.B.Smagulova. On the issue of differentiated teaching of primary school children to read in foreign language	34
M.B.Ibrohimova. World literature and contrastive literary studies	37
Z.E.Mukhatayeva, E.N.Baidusen. The principle of interdisciplinarity and its importance in teaching subjects of the social and humanitarian cycle	39
Z.E.Mukhatayeva, A.A.Kairiyeva. The use of mobile applications as a component of foreign language teaching content.....	42
A.I.Ziyadullayev. Alfred de Myussening “Emmelin” hikoyasi poetik tahlili	45
郑晓婷 维克多·佩列文与中国古典文学叙事	48
刘译文 功能对等理论视角下影视字幕的汉译研究——以电视剧《战斗民族养成记》为例..	51
刘娴君 国际中文教育中乌兹别克斯坦学生中文姓名的探析与取名建议.....	54
吴晓焕 吉尔吉斯斯坦传统价值观变迁研究.....	57
玛卡姆芭耶娃·卡尼莎依 孔子学说中“孝悌”思想的重要性及现实意义——兼论吉尔吉斯民族文化传统中的家庭伦理.....	59
朱轶伦 论东方哲学中“一”的思想 ——以宋明理学为例	61
彭鑫葛 浅析乌兹别克斯坦孔子学院“中文+职业技能”教学新模式.....	71
周思言 清陕甘总督杨遇春佚文五篇辑考.....	75
李春尧 撒马尔罕的佛道之争：简论耶律楚材《西游录》及其反映的宗教矛盾.....	83
杨涛 上合组织框架下的中乌文教对话与合作.....	91
宋霞 世纪之交布达佩斯城市发展与犹太文化圈的出现.....	93
许丽莎 塔拉斯·舍甫琴科的诗歌及绘画创作初探	96
李郁瑜 乌兹别克斯坦 2030 年前教育发展构想与实践进向.....	99
秦佳雯 乌兹别克斯坦汉语教学偏误分析--以介词“在”的用法为例	102
朱学斌 武威旱滩坡姬瑜前凉墓木牍丛考.....	105
包丽央 “一带一路”上的“中文+”教育瓶颈问题之浅见	109
赵洋 百年变局下的柴可夫斯基国际音乐比赛.....	111
于淼 操控理论视域下的“十七年”俄苏科幻小说译介	114
赵宏媚 俄罗斯高等教育发展战略和路径分析.....	117
李睿哲 孔子，作为中国音乐价值「治」的开创者.....	121

KONFUTSIYNING ILMIY-FALSAFIY MEROSI
VA BUYUK IPAK YO‘LIDA UMUMINSONIY,
MILLIY QADRIYATLAR

孔子的科学哲学遗产与丝绸之路沿线的国际和民族价值观

SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF
CONFUCIUS AND INTERNATIONAL,
NATIONAL VALUES ALONG SILK ROAD

Xalqaro ilmiy anjuman
国际学术研讨会论文集
International scientific conference

II QISM / PART II / 第二部分

2024-yil, 25-26 oktabr, Samarqand–Shanxay
2024年10月25-26日, 撒马尔罕–上海
October 25-26, 2024, Samarkand–Shanghai

Muharrir: S.Karimova
Musahhah: M.Sattarova
Tex.muharrir: M.Mamatkarimova

ISBN 978-9910-8922-1-9

Nashriyot tasdiqnomasi:
№ 1243-7560-5999-432c-2125-1811-8655

Bosmaxona tasdiqnomasi:

4268

2024-yil 22-oktabrda bosishga ruxsat etildi:
Ofset bosma qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x84_{1/8}.
“Times new roman” garniturasini. Raqamli bosma usulda bosildi.
Hisob-nashriyot t.: 23,3. Shartli b.t. 25,9.
Adadi 10 nusxa. Buyurtma №22/10.

SamDCHTI tahrir-nashriyot bo‘limida chop etildi.
Manzil: Samarqand sh., Bo‘stonsaroy ko‘chasi, 93.